

O‘ZBEKISTON O‘SIMLIKLAR QOPLAMI BIOLOGIK XILMA XILLIGI

Jumaniyazova Sanobar Kadambayevna

Toshkent Farmatsevtika Instituti akademik litseyi

biologiya fani o‘qituvchisi

Yer sharidagi o‘simliklar turlari bir birlaridan tashqi tuzilishi, xayotiy shakli turli sharoitda yashashi, ko‘payishi, o‘shishi, tarqalishi va boshqa belgilariga qarab bir biridan farq qiladi va shunga ko‘ra ular evolyutsiyaning turli pog‘onalarida turadi.

“Biologik xilma xillik” yoki “bioxilma xillik” tushunchasi qisman yangi va hozirda xali keng ma’lum – emas. U erdagi barcha xayotning xilma-xilligini hayvonlar, o‘simliklar, mikroorganizmlar, ularning genlari va ekotizimlarini anglaydi. “Biologik xilma xillik” tushunchasida ma’lum bir organizm to‘g‘risida tsatistik ma’lumot emas, balki biologik dunyoning barcha qismlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabat o‘z aksini topgan. Ko‘pincha “Biologik xilma xillik” 3 bosqichda ko‘rib chiqiladi:

1) turlarning xilma xilligi, ya’ni barcha hayvonlar va o‘simliklarning xilma-xilligi, shu jumladan (qo‘ziqorinlar). Zamburug‘lar va mikroorganizmlar;

2) genetik xilma xillik turlar doirasida genetik materialning xilma xilligi;

3) ekotizimli xilma-xillik-ekotizimlar xilma xilligi (o‘rmonlar, tog‘lar, dasht yoki savanna, cho‘llar va boshqalar). Bularning oqsil molekulalaridan tashkil topgan dastlabki tirik organizmlar paydo bo‘la boshlagan. So‘ngra ular turli sharoitlarga moslashib tanalari murakkablasha boshlagan yangi belgilar shakllana boshlagan. SHu belgilarga ko‘ra o‘simliklar va hayvonlar bir-birlaridan keskin farq qiladi.

Er sharida o‘simliklar turlari bir birlaridan tashqi va ichki tuzilishi xayotiy shakllari, yashash sharoiti, ko‘payishi, tarqalishi va boshqa belgilari bilan farq qiladilar. SHunga ko‘ra ular evolyutsiyaning turli pog‘onalarida turadi.

O‘zbekiston o‘simliklar qoplai, umumiy o‘rta Osiyo tabiati bilan birgalikda o‘rganildi. Ayniqsa birinchi jaxon urushidan keyin 1920 yillarning oxirida o‘rganila boshlandi. U vaqtda adabiyotlarning tanqisligi, bor materiallarning chop etish

imkoniyati bo’lmaganlikdan O’zbekiston o’simliklari qoplarni o’rganish ancha sust borgan. Bu sabablarning barchasi O’zbekiston o’simliklarini mukkamal o’rganishni talab etdi. SHuning uchun olimlar O’zbekiston o’simliklari haqidagi mavjud ma’lumotlarni yig’ish, tabiiy sharoitda ularni o’rganish va ular haqida monografiyalar yozishni o’z oldilariga maqsad qilib qo’yidilar. O’rganish natijasida 4tomli “O’zbekiston o’simliklar qoplarni” monografiyasi yozilib unda O’zbekistonning 3750 ta o’simlik turlari aniq ta’riflangan. O’zbekistonning yovvoyi o’simliklari tarkibiga mevali, em-xashak, dorivor, oshlovchi, sapaning saqllovchi, efirmoyli, bo’yoq va manzarali o’simliklar kiradi.

Demak O’zbekiston o’simliklari o’zining biologiyasi, xayotiy shakllari, ko’payish, o’sish, rivojlanishi, tarqalishi jixatidan xilma-xildir.

O’zbekiston o’simliklarni biologik xilma-xilligi, uning ahamiyati.

O’simliklar tirik tabiatning tarkibiy qismi bo’lib, tevarak atrof muhit bilan chambarchas bog’langan va o’zining yashashi uchun zarur bo’lgan. SHaroitni sh tabiatdan topadi. O’simliklar oziqlanadi (assimilyatsiya qiladi) keraksiz moddalarni chiqarib tashlaydi (dissimilyatsiya qiladi), o’sadi, ko’payadi, tashqi ta’sirni sezadi va unga javob beradi, nixoyat nobud bo’ladi.

O’simliklarning ko’p belgilari xayvonlarnikiga o’xshash, ayniqsa eng sodda tuzilgan o’simlik va hayvonlar o’rtasida aniq chegara sezilmaydi. Bu hayvonlar bilan o’simliklarning kelib chiqishi umumiylikidan dalolat beradi, qachondirki planetamizda dastlabki okeanlar suvida oddiy anorganik moddalar: uglerod, metan va suvdan murakkab organik birikmalar hosil bo’lgan. Akademik A.I.Oparin fikriga ko’ra, ularning ayrimlari liqildoq tomchi koatservatlar shakliga kirgan va keyin murakkablashib, tirik modda xosil bo’lishiga asos xisoblangan. Shunday qilib oddiy moddalardan murakkab organik moddalar – oqsil. Bularning barchasi biologik xilma xillikning tarkibi qismini tashkil etadi. Biologik xilma-xillik insonlarni oziq-ovqat, energiya va boshqa turli materiallar bilan ta’minlaydi, hosilni ximoya qiladi va kasalliklardan davolaydi.

Biologik xilma-xillik–jamiyatning iqtisodiy., ekologik va madaniy estetik extiyojlarini qondirishning dolzarb va saloxiyatli resursi hisoblanadi. Bioxilma xillik

bo'lmasa jamiyatning barqaror rivojlanishi mumkin emas. Bu ilmiy asoslangan, dunyoda genofond, biologik turlar va ular shakllaniradigan ekotizimlar juda tezlik bilan o'zgarib bormoqda. Buning sababi butun dunyo bo'ylab ta'minot, ishlab chiqarish savdo-sotiq, qishloq xo'jaligi va sanoatning rivojlanishi uy-joy ko'rinishi, er yuzida aholi sonini oshishidir. Bulardan tashqari biologik xilma xillik insonlarning ta'sirida yuksak darajada o'smoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xolmatov X.X, Axmedov U.A Farmakognoziya - 1 qism.-Toshkent: Fan, 2007.-408 bet.
2. Xolmatov X.X, Axmedov U.A Farmakognoziya - 2 qism.-Toshkent: Fan, 2007.-400 bet.
3. Ergashev A., Yulcheva M.T., Ahmedov U.A., Abzalov A.A. Ekologiya. – Toshkent: Extremum Press, 2010. – 248 bet.
4. Flora Uzbekistana. v 6 tomax.-Tashkent:Uz AH.1941-1962 gg.
5. Rastitelnyy pokrov Uzbekistana i puti ego ratsionalnogo ispolzovaniya. –T.: 1971. -S.230.
6. Rastitelnyy pokrov Uzbekistana i puti ego ratsionalnogo ispolzovaniya. –T.:Fan, 1971. -S.230.
7. Xolmatov X. X., A. I. Qosimov ruscha-latincha-o'zbekcha dorivor o'simliklar lug'ati, Toshkent, 1992.
8. Ataboeva H. N. va boshqalar. Toshkent, 1995. O'simlikshunoslik.